

साइबर अपराध के युग में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ Challenges Faced by Women in the Era of Cyber Crime

Paper Id : 18862 Submission Date : 04/04/2024 Acceptance Date : 15/04/2024 Publication Date : 21/04/2024
This is an open-access research paper/article distributed under the terms of the Creative Commons Attribution 4.0 International, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original author and source are credited.

DOI:10.5281/zenodo.11209350

For verification of this paper, please visit on <http://www.socialresearchfoundation.com/shinkhlala.php#8>

नीतू चौधरी

सहायक आचार्य
राजनीति विज्ञान विभाग
राजकीय स्नातकोत्तर
महाविद्यालय,
टोंक, राजस्थान, भारत

सारांश

महिलाएँ किसी समाज के निर्माण का केन्द्र होती हैं। समाज के आगे बढ़ने में महिलाओं की उतनी ही महत्वपूर्ण भूमिका होती है जितनी की पुरुषों की। फिर भी भारतीय समाज में महिलाएँ एक लम्बे समय से अवमानना, यातना और शोषण का शिकार रही हैं। महिलाओं के विरुद्ध हिंसा की समस्या कोई नई नहीं है। भारतीय समाज पुरुष प्रधान है और इस पुरुष प्रधानता ने महिलाओं के खिलाफ होने वाली हिंसा और अत्याचारों को बढ़ावा ही दिया है। भारतीय संविधान में भी लिंग आधारित असमानता का निषेध किया गया है। कहा जाता है कि आज का युग महिला का युग है। आज महिलाएं सफलता के नए-नए आयाम गढ़ रही हैं। जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सामाजिक, व्यवसायिक, शैक्षिक यहां तक कि सैनिक क्षेत्र में भी महिलाओं ने अपनी पहुंच बना ली है वहीं दूसरी तरफ कई महिलाएँ जघन्य हिंसा और अपराध का शिकार हो रही हैं। उनको पीटा जाता है, उनका अपहरण किया जाता है, उन्हें जला दिया जाता है, उनके साथ बलात्कार किया जाता है, उन पर एसिड फेंका जाता है। महिलाओं के विरुद्ध अपराधों की एक लम्बी सूची है, जिसका कोई अंत नहीं है। वर्तमान दौर में बढ़ते इंटरनेट के प्रयोग से एक नए प्रकार के अपराध का नाम और जुड़ गया है और वह है- साइबर अपराध। इसकी सबसे ज्यादा शिकार महिलाएँ और लड़कियाँ ही हैं। प्रस्तुत शोध आलेख में भारत में महिलाओं के विरुद्ध होने वाले अपराध विशेषकर साइबर अपराध के बढ़ने के कारणों व इसे रोकने के प्रयासों की तरफ ध्यान आकर्षित किया जायेगा।

सारांश का अंग्रेजी अनुवाद

Women are the center of building any society. Women play an equally important role in the progress of society as men. Yet women in Indian society have been victims of contempt, torture and exploitation for a long time. The problem of violence against women is not new. Indian society is male dominated and this male dominance has only encouraged violence and atrocities against women. Gender based inequality is also prohibited in the Indian Constitution. It is said that today's era is the era of women. Today women are creating new dimensions of success. Women have made their presence felt in every sphere of life - social, business, educational and even in the military field; on the other hand, many women are becoming victims of heinous violence and crime. They are beaten, kidnapped, burnt, raped, acid is thrown on them. There is a long list of crimes against women, which has no end. In the present era, with the increasing use of internet, a new type of crime has been added and that is cyber crime. Its biggest victims are women and girls. In the presented research article, attention will be drawn towards the reasons for the increase in crimes against women, especially cyber crimes, in India and the efforts to stop it.

मुख्य शब्द

यौन हिंसा, अपहरण, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, साइबर हैकिंग, साइबर ग्रूमिंग।

मुख्य शब्द का
अंग्रेजी अनुवाद

Sexual Violence, Kidnapping, Artificial Intelligence, Cyber Hacking, Cyber Grooming.

प्रस्तावना

महिलाओं के विरुद्ध हिंसा का मतलब केवल शारीरिक हिंसा नहीं है। यह बहुत व्यापक है और इसमें कई तरह की हिंसा शामिल है। यह हिंसा भावनात्मक, मनोवैज्ञानिक, वित्तीय शोषण व यौन शोषण के रूप में हो सकती है। संयुक्त राष्ट्र संघ घोषणा के अनुसार महिलाओं के खिलाफ हिंसा को इस तरह परिभाषित किया जा सकता है -

“महिलाओं के खिलाफ हिंसा” शब्द का अर्थ लिंग आधारित हिंसा का कोई भी कार्य है, जिसके परिणामस्वरूप महिलाओं को शारीरिक, यौन या मनोवैज्ञानिक नुकसान या पीड़ा होती है, जिसमें ऐसे कृत्यों की धमकियां भी शामिल है। जबरदस्ती या मनमाने ढंग से स्वतंत्रता से वंचित करना, चाहे वह सार्वजनिक हो या निजी जीवन में।

प्राचीन काल से ही महिलाओं की स्थिति का अवलोकन करें तो, अध्ययनों के अनुसार प्रारंभिक वैदिक काल में महिलाओं को बराबर का दर्जा प्राप्त था। उत्तर वैदिक काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आना शुरू हो गयी। मध्यकाल तक आते-आते भारतीय समाज में महिलाओं की स्थिति में और गिरावट आना शुरू हो गयी। इस्लामी आक्रमण व साम्राज्य की स्थापना के साथ ही परदाप्रथा, सतीप्रथा, बाल विवाह, विधवा पुनर्विवाह पर रोक आदि बुराइयां भारतीय समाज का हिस्सा बन गयी। इन परिस्थितियों के बावजूद भी कुछ महिलाओं ने राजनीति, शिक्षा व साहित्य के क्षेत्र में अपना नाम कमाया। रजिया सुल्तान ने पहली महिला शासिका के रूप में, गोंड की महारानी दुर्गावती, अहमदनगर की चांदबीबी, जहाँगीर की पत्नी नूरजहाँ, शिवाजी की माँ जीजाबाई ने योद्धा व प्रशासक के रूप में अपना लोहा मनवाया।

मध्यकाल की उपज भक्ति आंदोलन ने महिलाओं की स्थिति में सुधार का प्रयास किया और महिला-पुरुष समानता की वकालत की।

अंग्रेजी शासन के दौरान (19वीं सदी) राजाराम मोहन राय, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, ज्योतिबा फूले आदि कई सुधारकों ने महिलाओं के उत्थान का प्रयास किया।

भारत की आजादी के संघर्ष में डॉ. एनी बेसेंट, भिकाजी कामा, विजयलक्ष्मी पंडित, राजकुमारी अमृतकौर, अरुणा आसफ अली, कस्तूरबा गाँधी, लक्ष्मी सहगल, सरोजनी नायडू जैसी महिलाओं ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

आजादी के बाद भारतीय संविधान के द्वारा महिलाओं को पुरुष के बराबर समानता, स्वतंत्रता व न्याय प्रदान कर दिया जाता है। संविधान के द्वारा महिलाओं को सभी तरह के अधिकार प्राप्त है किन्तु फिर भी भारत में महिलाओं के खिलाफ हिंसा व अपराध दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं।

अध्ययन का
उद्देश्य

इस पेपर का मुख्य उद्देश्य साइबर अपराध के युग में महिलाओं के समक्ष चुनौतियाँ का अध्ययन करना है।

साहित्यावलोकन

सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स 2015, जी.एल. शर्मा पुस्तक में विभिन्न सामाजिक मुद्दों का समावेश है। महिलाओं से जुड़े विभिन्न मुद्दे जैसे घरेलू हिंसा (निरोधक) अधिनियम 2005, कार्यस्थल पर महिला यौन उत्पीड़न: विषाखा दिशा निर्देश तथा अधिनियम 2013, समलैंगिकता, सारोगेसी के साथ ही साइबर सुरक्षा एवं साइबर अपराध जैसे वर्तमान में बेहद प्रासंगिक विषयों का भी समावेश किया गया है।

योजना, सितम्बर 2016, मासिक पत्रिका पूरी तरह से नारी सशक्तिकरण को समर्पित है। इसमें नारी सशक्तिकरण से जुड़े विभिन्न लेखों का समावेश है। भारतीय स्वाधीनता संग्राम में महिलाओं की भूमिका, भारत में महिला शिक्षा, सामाजिक न्याय की धारणा और महिला विधेयक, महिलाओं के विधिक सामाजिक अधिकार जैसे लेखों का समावेश है।

योजना, विकास को समर्पित मासिक, फरवरी 2024, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर आधारित विशेषांक है। इस पत्रिका में वैश्विक कल्याण के लिए एआई का उपयोग, भारतीय प्रशासन और सार्वजनिक सेवाओं में एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मीडिया का भविष्य, मीडिया में बदलाव लाने में एआई की भूमिका, एआई के युग में साइबर सुरक्षा की चुनौतियां आदि लेखों के माध्यम से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के उपयोग-सदुपयोग की जानकारी का समावेश किया गया है।

मुख्य पाठ

साइबर अपराध (Cyber Crime) क्या हैं?-

आज का आधुनिक युग साइबर-युग कहलाता है। कम्प्यूटर अथवा इंटरनेट के माध्यम से होने वाले अपराध साइबर अपराध कहलाते हैं। साइबर अपराध भौगोलिक एवं भौतिक सीमाओं से परे अन्तर्राष्ट्रीय, अन्तरमहाद्वीपीय अपराध है, जिनके अनेक स्वरूप देखे जा सकते हैं- साइबर-आतंकवाद, ई-मेल-स्पूफिंग, पोर्नोग्राफी, डाटा डिडलिंग, मेल-हाइजेकिंग, वेब हाइजेकिंग, क्रेडिट कार्ड फ्रॉड, साइबर स्टॉकिंग, साइबर हैकिंग, साइबर गूमिंग आदि।

भारत का डिजिटल परिदृश्य तेजी से विकसित हो रहा है। इंटरनेट उपयोगकर्ताओं की संख्या 800 मिलियन से अधिक हो गई है और सरकार सक्रिय रूप से आधार और डिजिटल इंडिया जैसी डिजिटल पहल को बढ़ावा दे रही है। हालांकि, इस विकास में दुर्भावनापूर्ण कार्य करने वाले भी पनप रहे हैं। केवल वर्ष 2023 भारत में 1 अरब से भी अधिक साइबर हमले हुए, जो साइबर सुरक्षा से जुड़ी कमियों को उजागर करते हैं।

वर्तमान दौर में बढ़ते हुए इंटरनेट के प्रयोग से साइबर अपराध में वृद्धि हुई है और इसकी सबसे ज्यादा शिकार लड़कियाँ और महिलाएँ हैं। कोरोना महामारी के दौरान इसमें बढ़ोतरी हुई है। सूचना प्रौद्योगिकी के विकास ने दुनिया को 'ग्लोबल विलेज' बनाया। साथ ही महिलाओं को भी अपने अधिकारों का अहसास दिलाया। महिलाओं के जीवन स्तर में परिवर्तन आया। साथ ही उनके जीवन स्तर पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा और एक बड़ा खतरा पैदा हुआ, जिसे आमतौर पर साइबर के अपराध के रूप में जाना जाता है।

'द आर्गनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एण्ड डेवलपमेंट' (OECD) ने साइबर अपराध को इस प्रकार परिभाषित किया है - "बिना पूर्व अनुमति के आंकड़ों के संसाधन और संचरण से संबंधित कोई भी गैरकानूनी, अनैतिक, अनाधिकृत काम साइबर अपराधों की श्रेणी में आता है।

साइबर अपराधों का दायरा बहुत व्यापक है, क्योंकि ये विश्व स्तर पर घटित होते हैं। कहीं भी बैठकर उन्हें अंजाम दिया जा सकता है। वायरस के जरिये व्यवस्था को बाधित करना, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, आपत्तिजनक प्रसारण, ईमेल पर धमकी देना या परेशान करना, पैसे की मांग करना, आतंकवादी गतिविधियों का संचालन, कम्प्यूटर से संबंधित प्रोपर्टी को नष्ट करना, किसी कंपनी या व्यक्ति के डाटाबेस को चुरा लेना, साइट हैक करना, इंटरनेट के जरिये ठगी करना जैसे अवैध एवं अनाधिकृत कृत्य साइबर क्राइम की श्रेणी में आते हैं।

साइबर क्राइम की शिकार महिलाएँ -

देश में महिलाओं के विरुद्ध साइबर अपराध के मामलों में वृद्धि हुई है। इस पर नेशनल क्राइम रिकार्ड्स ब्यूरो (NCRB) ने रिपोर्ट जारी की है। एन सी आर बी का कहना है कि 2021 की तुलना में 2022 में साइबर क्राइम के 24 फीसदी ज्यादा केस दर्ज किए गए हैं।

महामारी और लॉकडाउन के दौरान महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध में वृद्धि हुई। सामाजिक, व्यवसायिक, मनोरंजन और शैक्षिक उद्देश्यों के लिए इंटरनेट का उपयोग करने के लिए मजबूर होना पड़ा। लेपटॉप, स्मार्टफोन और इंटरनेट के इस्तेमाल से घर बैठकर महिलाओं ने ऑफिस का कार्य पूरा किया। कई बदमाश इन डिजिटल उपकरणों का उपयोग ऑनलाइन उपयोगकर्ताओं विशेष रूप से महिलाओं को गाली देने और धमकाने के लिए करते हैं। साइबर अपराध महिलाओं को सबसे ज्यादा मानसिक और भावनात्मक प्रताड़ना का शिकार बनाता है। अधिकांश महिलाएं इस प्रकार के अपराध से व्यथित, अपमानित और उदास हो जाती हैं। साइबर अपराध की प्रकृति को समझने के लिए विशेषज्ञों की आवश्यकता होती है। एक आम नागरिक इस समस्या को समझने व उससे बचने में नाकामयाब रहता है।

साइबर अपराध के प्रकार -

सुरक्षा के सवाल को लेकर महिलाएं कहीं भी निश्चित नहीं हैं। न असल दुनिया में, न आभासी दुनिया में। ऑनलाइन हरेसमेंट, आईडी थैफ्ट, ईमेल स्पूफिंग, साइबर स्टॉकिंग और ऑनलाइन बुलडिंग जैसे शब्दों का चलन अब हमारे बीच आम होने की स्थिति में है।

साइबर स्टॉकिंग -

साइबर स्टॉकिंग का आशय है आभासी दुनिया में किसी व्यक्ति की निजता का अतिक्रमण करना, उसकी हर एक गतिविधि पर नजर रखना और अवैध रूप से सूचनाओं का उपयोग करते हुए संबंधित व्यक्ति का मानसिक उत्पीड़न करना। साइबर स्टॉकिंग से तात्पर्य है 'चुपके से पीछा करना'।

साइबर हैकिंग -

साइबर हैकिंग में प्रोफेशनल ठग के द्वारा महिला के निजी फोन, लैपटॉप, कम्प्यूटर या किसी भी डिवाइस को उसकी अनुमति के बिना हैक कर लिया जाता है। इस जानकारी का उपयोग उसके द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों के लिए किया जाता है।

साइबर गूमिंग -

साइबर गूमिंग एक युवा व्यक्ति से ऑनलाइन 'दोस्ती' करने की प्रक्रिया है। इसका शिकार जवान लड़कियाँ और बच्चे हो रहे हैं। इसमें (लड़का/लड़की) से ऑनलाइन दोस्ती करके यौन शोषण या भविष्य में तस्करी के इरादों के साथ भावनात्मक संबंध बनाया जाता है।

साइबर क्राइम की शिकार अनगिनत महिलाएँ अश्लील मैसेज, अभद्र और पोर्नोग्राफिक सामग्री पर टैनिंग की गुपचुप शिकायतें करती हैं, लेकिन कानून की शरण में नहीं जातीं। निश्चित रूप से इस कारण स्टॉकर्स को बढ़ावा मिलता है।

महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से संबंधित कानूनी प्रावधान-

भारतीय दंड संहिता (IPC 180) की धारा 354 के तहत निम्नलिखित अधिनियमों में कानून के तहत कठोर कारावास और जुर्माने के रूप में निम्नलिखित अपराधों का उल्लेख है।

i. धारा 354 ए: किसी महिला की सहमति के खिलाफ आपत्तिजनक तस्वीरें प्रदर्शित करने या यौन अनुग्रह की मांग करने पर 3 साल तक की कैद और जुर्माने का प्रावधान है।

ii. धारा 354 सी: किसी निजी कार्य में लगी महिला की सहमति के बिना उसका फोटो खींचने या प्रकाशित करने पर 3 से 7 साल तक की कैद हो सकती है।

iii. धारा 354 डी: किसी महिला से ऑनलाइन संपर्क करना और महिला की स्पष्ट अनिच्छा के बावजूद अप्रासंगिक ईमेल/संदेश भेजने पर जुर्माने के साथ 5 साल की कैद हो सकती है।

सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम 2000 में निम्नलिखित धाराओं के तहत सजा के प्रावधान भी हैं-

iv. धारा 66: साइबर हैकिंग एक दण्डनीय अपराध है जिसमें 3 साल की कैद और 1 लाख जुर्माना का प्रावधान है।

v. धारा 66 ई: महिलाओं की तस्वीरें खींचने, प्रकाशित करने या भेजने जिससे निजता का उल्लंघन होता हो, इसके कारण 3 साल की कैद होती है।

vi. धारा 67 ए: यौन रूप से स्पष्ट सामग्री को प्रकाशित और प्रसारित करना अवैध है और 5 से 7 साल तक के कारावास की सजा है।

भारत में महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराधों से निपटने के लिए प्रभावी उपाय विकसित करने के लिए महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध रोकथाम (सीसीपी डब्ल्यू सी) योजना शुरू की गई है। यह साइबर अपराध पीड़ित को ऑनलाइन साइबर अपराध रिपोर्टिंग प्लेटफॉर्म के माध्यम से शिकायत दर्ज करने की अनुमति देता है।

नेत्र - इन्टरनेट सर्विलांस सिस्टम (NETRA - Inretnet Survielanc System)

भारत सरकार ने इंटरनेट सर्विलांस सिस्टम 'नेत्र' नामक एक कार्यक्रम प्रारम्भ किया है जो साइबर अपराधों की रोकथाम के लिए बहुत ही कारगर साबित हो सकता है। देश में सोशल मीडिया के बढ़ते दुरुपयोग को देखते हुए इस कार्यक्रम की आवश्यकता महसूस की गई। इसके दुरुपयोग की आशंकाएँ भी हैं।

राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति-2013 (NCSP- National Cyber Security Policy 2013)

भारत के केन्द्रीय संचार और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा 2 जुलाई, 2013 को देश की राष्ट्रीय साइबर सुरक्षा नीति जारी की गई, जिसका मुख्य उद्देश्य साइबर सुरक्षा को मजबूत करना तथा गैर-सरकारी साइबर आक्रमणों से बचाव करना है। इस नीति के दायरे में सुरक्षा की दृष्टि से मुख्य रूप से वित्तीय एवं बैंकिंग जानकारी, महत्वपूर्ण आंकड़ों एवं निजी जानकारियों को लाया गया है।

महिलाओं में जागरूकता पैदा करना -

वर्तमान समय तकनीकी युग का है, बिना तकनीकी ज्ञान के महिलाएँ आगे नहीं बढ़ सकती। लेकिन तकनीकी का जहाँ एक तरफ फायदा है तो दूसरी तरफ नुकसान भी है। साइबर अपराधी विशेष रूप से महिलाओं को निशाना बनाते हैं, महिलाएँ तकनीकी रूप से और भावनात्मक रूप से कमजोर होती हैं वे अपराधियों के झांसे में आसानी से आ जाती हैं। विभिन्न तरीकों से महिलाओं में जागरूकता पैदा करना जरूरी है। तकनीकी ज्ञान में वृद्धि, अपना पर्सनल डाटा किसी के साथ शेयर न करना, मोबाइल पर आए ओटीपी को किसी को न बताना, कोई अनजान एप्लीकेशन मोबाइल में इंस्टाल न करना आदि के बारे में महिलाओं को जागरूक करना अत्यंत जरूरी है।

साइबर क्राइम विशेषज्ञों के मुताबिक ऑनलाइन हरेसमेंट की चपेट में अधिकतर वे महिलाएँ आती हैं जो खुद को इस दुनिया का हिस्सा तो बना लेती हैं पर अपनी सुरक्षा के हिस्से का उपयोग करना नहीं सीख पाती यानि जो तकनीक और कानून द्वारा दी गई सुरक्षा सुविधाओं से वाकिफ नहीं हैं। कानूनी सुविधाओं के बारे में महिलाओं को जागरूक करना अत्यंत जरूरी है।

निष्कर्ष

इंटरनेट और सोशल मीडिया निश्चित रूप से लोगों और समाज के लिए एक अच्छी चीज है। लोग अब उन चीजों को करने में सक्षम हैं, जिनकी कुछ साल पहले कल्पना भी नहीं की जा सकती थी। इंटरनेट ने मानव जाति की बेहतरी के लिए वेबसाइट, संचार, ई-मेल और कभी भी कहीं भी कई आईटी समाधानों के उपयोग को सक्षम बनाया है। इंटरनेट हालांकि समाज को बहुत लाभ प्रदान करता है लेकिन इसके साथ ही अपराध के अवसर भी प्रस्तुत करता है। अपराध करने के तरीकों और मीडिया में इस उन्नयन से निपटने के लिए मौजूदा आपराधिक कानून कमजोर प्रतीत होता है। इस प्रकार साइबर अपराध भारत में एक वास्तविकता बन गया है, जिसका पता लगाना मुश्किल है और साबित करना तो और भी मुश्किल है।

जहाँ तक साइबर अपराधों से निपटने का प्रश्न है, तो यह अकेले भारत के वष की बात नहीं है, क्योंकि इन अपराधों का क्षेत्र विश्वव्यापी है। इससे निपटने के लिए एक मजबूत अन्तर्राष्ट्रीय कानून की तो जरूरत है ही, अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर सुरक्षा का एक मजबूत तंत्र भी विकसित करने की जरूरत है।

महिलाओं को साइबर अपराध से बचाने के लिए उनमें जागरूकता पैदा करना अत्यंत आवश्यक है। महिलाओं को सोशल मीडिया पर निजी तस्वीरें डालने से बचना चाहिए। महिलाओं को साइबर क्राइम से जुड़े कानूनों के बारे में जानकारी होनी चाहिए ताकि समय आने पर उनका उपयोग कर सके। सोशल साइट्स के माध्यम से अनजान लोगों को अपने मित्रों की सूची में शामिल नहीं करना चाहिए। महिलाओं के खिलाफ साइबर अपराध से निपटने के लिए किसी भी कानून में कोई विशेष प्रावधान नहीं है अतः जागरूकता ही महत्वपूर्ण है।

सन्दर्भ ग्रन्थ सूची

1. ओमप्रकाश: प्राचीन भारत का सामाजिक एवं आर्थिक इतिहास
2. डॉ. चमनलाल गौतम: मनुस्मृति टीका, 1992 9/46
3. एबीपी न्यूज, 5 दिसम्बर 2023
4. <http://www.bhaskar.com>
5. महिला हिंसा, डॉ. नीरज कुमार रा, ब्लू बक पब्लिकेशन्स, जनवरी 2016
6. राधा कुमार, स्त्री संघर्ष का इतिहास, वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली 2009

P: ISSN No. 2321-290X

RNI No. UPBIL/2013/55327

VOL.- XI , ISSUE- VIII April - 2024

E: ISSN No. 2349-980X

Shrinkhla Ek Shodhparak Vaicharik Patrika

7. जी.एल. शर्मा, सामाजिक मुद्दे, रावत पब्लिकेशन्स, जयपुर 2015

8. <http://www.amarujala.com>